

УДК 930

МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЕЩЕРЫ ИОГРАФ

ЧОРЕФ М.М.

Нижевартовский государственный университет

Ключевыми задачами христианской археологии является датирование пещерных культовых комплексов и выяснение истории их использования. Однако решить их крайне сложно, т.к. культурные слои в период использования культовых пещерных комплексов, как правило, не образуются. Правда, они могут появиться в результате доделок или разрушений первоначальных сооружений. Однако они мало что говорят о длительности и обстоятельствах стабильного функционирования объекта. В связи с этим актуально привлечение материалов, выпадающих в слои в период их использования. Самыми распространенными и показательными из них являются монеты. Учитывая это обстоятельство, ввожу в научный оборот небольшую подборку монет, найденных в пещере Иограф.

Ключевые слова: Крым, история, археология, пещерные церкви, нумизматика.

На территории позднесредневекового христианского культового комплекса, расположенного в пещере Иограф, в разное время были найдены три позднесредневековые восточные монеты. К сожалению, они не были своевременно атрибутированы. Воспользовавшись любезным предложением старшего научного сотрудника отдела фондов Ялтинского историко-литературного музея Н.П. Туровой, выношу их определение на научное обсуждение.

Эти монеты интересны не только тем, что являются бесспорным датировочным материалом, позволяющим установить время существования культового комплекса. Они представляют собой определенную нумизматическую и историческую ценность. Дело в том, что одна из них – Мухаммеда Гирая IV (1051–1054, 1064–1076 гг. х., 1641–1644, 1654–1666 гг.) до сих пор не была издана¹.

Опись монет

1. Крымское ханство. Менгли Гирай I (871–872, 874–879, 880, 883, 884–921 гг. х., 1466–1467, 1469–1474, 1475, 1478, 1479–1515 гг.). Пятое правление. Акче (рис. 1,1). Чекан Каффы. Монета известна только в протирке. Судя по ней, на аверсе хорошо читалась трехстрочная легенда:

منکلی کرای	–	«Менгли Гирай
بن		сын
حاجی کرای		Хаджи Гирая».

В центре реверса размещена тамга правителя, вокруг нее следы надписи:

ضرب کایفه – «чекан Каффы».

Обозначение даты выпуска не видно, так как оно не оттиснулось на монетном кружке. Сохранность монеты хорошая. Ее диаметр и вес нам не известны.

¹ Продолжаю исследование, начатое в 2001 г. [1, с. 324–335; 2, с. 253–258; 3, с. 206–210; 5, с. 265–281; 6, с. 375–382; 7, с. 359–370; 8, с. 431–435; 9, с. 123–125; 10, с. 63–71; 11, с. 434–449].

Акче этой разновидности были изучены еще О.Ф. Ретовским [12, s. 57–66, № 133–202, Gr. 4, Taf. VI, 129–188]. По данным, собранным ученым, их выпускали в 899–920 гг. х. Обращаться же они могли с момента выпуска до начала XVII в. Этот вывод основан на том, что, судя по собранной Г.А. Федоровым-Давыдовым статистике, куда более древние монеты – золотоордынские дирхемы, выпадали в клады еще при Селямет Гираве I (1017–1019 гг. х., 1608–1610 гг.) [4, с. 129]. Так что сам факт обнаружения этой монеты не стоит переоценивать при датировке культового комплекса.

2. Крымское ханство. Мухаммед Гирав IV. Акче. Первое правление. Чекан Бахчисарая.

На лицевой стороне видны следы плохо читаемой надписи. Определенно видны только буквы «>» и «<»), которые, полагаю, входили в состав имени хана. Это допущение основывается на том, что под ними читается «بن» – «сын». А еще ниже сохранились фрагменты имени отца правителя. Судя по комбинации символов «ل», «ا», «م» и «ت», им был Селямет Гирав I.

Куда хуже сохранилась легенда реверса. Хорошо видна разве что тамга правителя, размещенная в центре поля оборотной стороны. Но и она крайне примечательна. Дело в том, что ее поперечная переключина образована в результате совмещения предлога с «فی» – «в» со знаком крымских ханов.

Как видим, монета достаточно интересна. Причем не только как нумизматический ребус. Дело в том, что она не была известна О.Ф. Ретовскому, вследствие чего ее описание не вошло в состав его фундаментального «*Die Münzen der Girei*». Однако найденный в пещере Иограф экземпляр столь плохой сохранности, что строить какие-либо выводы, основываясь исключительно на дешифровке его надписей, на мой взгляд, было бы крайне опрометчиво. К счастью, монеты этой разновидности достаточно хорошо известны крымским коллекционерам. Не прилагая особых усилий, удалось получить небольшую подборку изображений крымских акче Мухаммеда Гиравы IV этой разновидности (рис. 1,3–6). Сопоставив их, мы получаем легенду аверса:

حان محمد كراي بن سلامت كراي خان	–	«хан Мухаммед Гирав сын Селямет Гиравы хана».
---	---	---

Аналогичным образом восстановим легенду реверса. Получаем:

باغچه ضرب سراي في ۱۰۵۱	–	«Бахчи сарае чеканена в года 1051».
-------------------------------------	---	---

Если наши прочтения верны, то изучаемая монета была выбита в период первого правления Мухаммед Гиравы IV на монетном дворе г. Бахчисарая.

Остается заметить, что приведенные изображения монет оттискивались разными штемпелями аверса и реверса. Различаются даже конфигурации тамг. Так, на экземплярах, изображенных на рис. 1,3,4 вертикальные составляющие родового знака Гиравов равновелики. Также заметно, что на их аверсах буква «>» в имени правителя – непропорционально крупная и сильно изогнутая. В то же время на прочих акче (рис. 1,5,6) средняя вертикальная линия тамги значительно длиннее параллельных ей черт. Кроме того, написание слова «محمد» на их аверсах значительно разнится. На первой монете (рис. 1,5) «>» передано столь слабо скругленной линией, что более похожа на «>», а на второй (рис. 1,6) она напоминает конечную «>», совмещенную с предпоследней буквой. Полагаю, что выявленные отличия

тельные признаки дают основания выделить их во вторую (рис. 1,5) и в третью (рис. 1,6) разновидности.

Однако мы не настаиваем на бесспорности выделенных вариаций штемпелей – слишком мало таких монет удалось изучить. В любом случае, нет оснований сомневаться в возможности выявления их новых разновидностей. Возможно, в обозримом будущем удастся обнаружить куда больше экземпляров акче времен первого правления Мухаммед Гирия IV и продолжить исследование.

Диаметр изученной монеты из пещеры Иограф составляет 1,8 на 1,6 см. Вес ее не известен. Полагаю, что монета могла обращаться как в период первого правления Мухаммеда Гирия IV, так и при его преемнике Ислам Гирие III (1054–1064 гг. х., 1644–1654 гг.). Однако уже во второй ханат ее эмитента была проведена денежная реформа, в результате которой начался процесс вытеснения прежде выпущенных акче из обращения [10, с. 63–71]. Получается, что она могла быть утеряна в 1640–1660-х гг. В таком случае, сам факт ее нахождения позволяет датировать культовый комплекс.

3. Третья монета, к сожалению, неопределима. Похоже, что она представляет собой османское акче, выпущенное в период от начала XVI до середины XVII вв.

Попытаемся проанализировать нумизматический материал. Состав этой небольшой подборки свидетельствует об использовании комплекса от начала XVI в. до 1660-х гг. Более детальный анализ пока невозможен из-за немногочисленности найденных монет. Остается надеяться, что раскопки Н.П. Туровой позволят уже в ближайшее время продолжить это исследование.

Источники и литература.

1. Андриевский Д.В., Чореф М.М. Кошелек монет Крымского ханства, найденный близ с. Межводное (Черноморский район, Крым) // МАИАСК. 2015. № 7. С. 324–335.
2. Козлов А.П., Чореф М.М., Якушечкин А.В. К вопросу об атрибуции медных монет серии «القوه قریم» // МАИАСК. 2012. Вып. 4. С. 253–258.
3. Новичихин А.М., Чореф М.М. Комплекс османских монет второй половины XVIII – первой половины XIX вв. из Анапы // V Анфимовские чтения по археологии Западного Кавказа: Культурное взаимодействие народов Западного Кавказа в древности и средневековье: Материалы международной археологической конференции. Краснодар: КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, 2015. С. 206–210.
4. Федоров-Давыдов Г.А. Клады джучидских монет // НиЭ. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. Т. I. С. 94–192.
5. Чореф М.М. К вопросу о возможности медного чекана в Крымском ханстве // БИАС. 2001. Вып. 2. С. 265–281.
6. Чореф М.М. К вопросу о периоде функционирования монетного двора г. Кырк-Йера // МАИЭТ. 2007. Вып. XIII. С. 375–382.
7. Чореф М.М. К вопросу об обращении иностранной монеты в Крыму в XVI–XIX вв. // МАИАСК. 2011. Вып. 3. С. 359–370.
8. Чореф М.М. Новый тип монет Ислам-Гирия III // БИАС. 2001. Вып. 2. С. 431–435.
9. Чореф М.М. Новый тип серебра Сахиб Гирия I // Перекрестки истории: Актуальные проблемы исторической науки: Материалы Всероссийской научной конференции к 450-летию г. Астрахань. Астрахань: Астраханский университет, 2008. С. 123–125.
10. Чореф М.М. О составе денежного обращения в Крымском ханстве в XVII в.: по материалам клада из Центрального музея Тавриды // Европа. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. Т. XIV. № 1–2 (1–2). С. 63–71.
11. Чореф М.М., Яшаева Т.Ю. Клад серебряных монет из пещерного комплекса в округе Херсона // МАИЭТ. 2008. Вып. XIV. С. 434–449.
12. Retowski O. Die Münzen der Girei. М.: Синодальная типография, 1905. 164 с.

References.

1. Andriyevskiy D.V., Choref M.M. Koshelek monet Krymskogo khanstva. naydennyy bliz s. Mezhvodnoye (Chernomorskiy rayon. Krym) // MAIASK. 2015. № 7. S. 324–335.
2. Kozlov A.P., Choref M.M., Yakushechkin A.V. K voprosu ob atributsii mednykh monet serii «قریم القوه» // MAIASK. 2012. Vyp. 4. S. 253–258.
3. Novichikhin A.M., Choref M.M. Kompleks osmanskiikh monet vtoroy poloviny XVIII – pervoy poloviny XIX vv. iz Anapy // V Anfimovskiye chteniya po arkheologii Zapadnogo Kavkaza: Kulturnoye vzaimodeystviye

- narodov Zapadnogo Kavkaza v drevnosti i srednevekovye: Materialy mezhdunarodnoy arkheologicheskoy konferentsii. Krasnodar: KGIAMZ im. E.D. Felitsyna, 2015. S. 206–210.
4. Fedorov-Davydov G.A. Klady dzhuchidskikh monet // NiE. M.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1960. T. I. S. 94–192.
 5. Choref M.M. K voprosu o vozmozhnosti mednogo chekana v Krymskom khanstve // BIAS. 2001. Vyp. 2. S. 265–281.
 6. Choref M.M. K voprosu o periode funktsionirovaniya monetnogo dvora g. Kyrk-Yera // MAIET. 2007. Vyp. XIII. S. 375–382.
 7. Choref M.M. K voprosu ob obrashchenii inostrannoy monety v Krymu v XVI–XIX vv. // MAIASK. 2011. Vyp. 3. S. 359–370.
 8. Choref M.M. Novyy tip monet Islam-Gireya III // BIAS. 2001. Vyp. 2. S. 431–435.
 9. Choref M.M. Novyy tip serebra Sakhb Giraya I // Perekrestki istorii: Aktualnyye problemy istoricheskoy nauki: Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii k 450-letiyu g. Astrakhan. Astrakhan: Astrakhanskiy universitet, 2008. S. 123–125.
 10. Choref M.M. O sostave denezhnogo obrashcheniya v Krymskom khanstve v XVII v.: po materialam klada iz Tsentralnogo muzeya Tavridy // Evropa. Tyumen: Izd-vo TyumGU, 2015. T. XIV. № 1–2 (1–2). S. 63–71.
 11. Choref M.M., Yashayeva T.Yu. Klad serebryanykh monet iz peshchernogo kompleksa v okruge Khersona // MAIET. 2008. Vyp. XIV. S. 434–449.
 12. Retowski O. Die Münzen der Girei. M.: Sinodalnaja tipografija, 1905. 164 s.

Сокращения.

БИАС –	Бахчисарайский историко-археологический сборник.
МАИАСК –	Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма.
МАИЭТ –	Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии.
НиЭ –	Нумизматика и Эпиграфика.

Abbreviations.

BIAS –	Bakhchisarayskiy istoriko-arkheologicheskiy sbornik.
MAIASK –	Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma.
MAIET –	Materialy po arkheologii. istorii i etnografii Tavrii.
NiE –	Numizmatika i Epigrafika.

* * *

Choref M. M. Coins from the lograf Cave / Choref M. M. // *The Black Sea region. History, politics, culture.* – № XXII (VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 161–165.

The key tasks of Christian archeology is the dating of cave cult complexes and finding out about the history of their use. These tasks are extremely difficult to solve because the cultural layers do not usually form during the use of these complexes. However, they can appear because of alterations or destruction of the original structures. However, in this case they do not provide much information about the duration and circumstances of sustainable operation of the facility. Therefore, it is extremely important to involve into research materials falling into the layers during their use. The most common and illustrative of them are coins. With this in mind, we introduce for a scientific use a small selection of coins found in the lograf cave.

Key words: *Crimea, history, archeology, cave churches, numismatics.*

Рис. 1. Монеты из пещеры Иограф

1—прорись акче Менгли Гирая I из пещеры Иограф; 2—аналогичная монета лучшей сохранности (частная коллекция); 3—акче времен первого правления Мухаммед Гирая IV из пещеры Иограф (первая разновидность); 4-6—монеты этого же правителя из частных коллекций: первой (4), второй (5) и третьей (6) разновидностей.